

Aprel, 2026-yil

GLOBAL TARMOQDAN FOYDALANISHDA AXLOQIY ME'YORLARNI O'RGATISH
TEXNOLOGIYALARI

Tleubaeva Zeinab Sagibaevna

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va
biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19691744>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada raqamlashtirish jarayonlari jadallashib borayotgan sharoitda o'quvchilarga global tarmoqdan foydalanishda axloqiy me'yorlarni o'rgatishning zamonaviy texnologiyalari tahlil qilinadi. Shuningdek, internet madaniyatini shakllantirish, raqamli xavfsizlikni ta'minlash hamda ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonini samarali tashkil etish yo'llari yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** global tarmoq, axloqiy tarbiya, raqamli pedagogika, internet madaniyati, kiberxavfsizlik, o'quvchi, ta'lim texnologiyalari.*

Bugungi kunda global tarmoqdan foydalanish turmush tarzining bir bo'lagiga aylangan.

Bunda yoshlarning bu tarmoqlardan foydalanishida tarbiyasiga ta'sir qiladigan murakkab muammolar uchrab turibdi. Bunda o'quvchilarga va yoshlarga global tarmoqdan foydalanishda tarbiyaviy ahamiyatga ega bir qancha me'yorlarni ishlab chiqish va uni qo'llanish zamonaviy ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Global tarmoq va axloqiy tarbiya muammolari.

Bugungi kunda internet do'st orttirish, dam olish va ta'lim olish vositasi bo'lib xizmat qilmoqda. Lekin internet tarmoqlarida yoshlar va kelajak avlodimiz turli axborotlarga duch kelishadi. Bu axborotlarni barchasi ham ijobiy emas albatta. Ayrim hollarda zararli, jinoiy va salbiy oqibatlariga olib keluvchi kontentlar yoshlarga teskari ta'sir qilishi mumkun. Oxirgi vaqtlarda internetda ko'pgina tajabuzkor, vaxshiy va ijtimoiy xavfli materiallar uchramoqda.

Shuningdek, kiberbulling, internet qaramligi, soxta axborotlar tarqalishi kabi muammolar ham keng tarqalgan [1].

Shu sababli yoshlarga bir qator ko'nikmalarni shakllantirish zarur: tanqidiy va mustaqil fikrlash, axborotlarni saralash va baholay olish qobiliyati, internetda o'zini tutishi madaniyatini va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish.

Bu ko'nikmalarni har bir ta'lim muassasasida va oilada tarbiya mezonlariga qo'shish bir qancha salbiy oqibatlarning oldini olishga sabab bo'ladi.

Axloqiy me'yorlarni o'rgatishning zamonaviy texnologiyalari.

Axloqiy me'yorlarsiz shaxsning ruxiy va jismoniy yetukligining mezoni bo'lgan ma'naviy kamolatga erishib bo'lmaydi.

Axloq -shaxs yoki guruh kamolatini baholash orqali jamiyatdagi munosabatlarni boshqarish mexanizmi hisoblanadi. U jamiyatdagi munosabatlarni tartibga solidi va ijtimoiy rivojlanish ehtiyojlari ifodalanadigan maqsadlarni ilgari suradi [3]. Shu sababli bugungi kunda axloqiy me'yorlarni shakllantirishning zamonaviy tendensiyalari yaratilmoqda.

Axloqiy me'yorlarni samarali tashkil etishda quyidagi pedagogik texnologiyalar muhim ahamiyatga ega:

Aprel, 2026-yil

Internet ta'lim texnologiyalari- Munozara, debat, "case study" usullari orqali o'quvchilar real hayotiy vaziyatlarni tahlil qiladi. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda noto'g'ri xatti-harakatlar bo'yicha muhokamalar tashkil etish orqali ularda axloqiy qaror qabul qilish ko'nikmasi rivojlanadi.

Media savodxonlikni rivojlantirish texnologiyalari- O'quvchilarga axborotni tanlash, tekshirish va tahlil qilish o'rgatiladi. Bu esa ularni soxta xabarlar va zararli kontentdan himoya qiladi.

Raqamli platformalar orqali tarbiya - Maxsus ta'lim platformalari, videodarslar va onlayn treninglar orqali axloqiy me'yorlar tushuntiriladi. Bu usul o'quvchilar uchun qiziqarli va qulay hisoblanadi.

O'yintar orqali tarbiya (gomifikatsiya)- Axloqiy qadriyatlarni o'rgatishda o'yin elementlaridan foydalanish samarali natija beradi. Masalan, to'g'ri xatti-harakatni tanlashga asoslangan interaktiv o'yinlar orqali o'quvchilar bilimini mustahkamlash mumkin.

Raqamli monitoring va nazorat tizimlari- O'quvchilarning internetdan foydalanish faoliyatini nazorat qilish va tahlil qilish orqali salbiy holatlarning oldi olinadi.

O'qituvchi va ota-onaning roli.

Ko'pgina yoshlar internetdan ko'ngilochar vosita sifatida foydalanadilar. Uning qimmatli manba ekanligi va o'quv materiali sifatida foydalanish kerak ekanligi keying uringa tushib qoladi.

Maqsadsiz internetga kirgan vaqt umr g'animat ekanligini sedan chiqarmaslik kerak.

Bugungi shiddatli globallashuv davrida yoshlar ongini internet orqali kirib kelayotgan zararli g'oyalardan samarali va ishonshli himoyalash ta'lim-tarbiya masalasida dolzarb muammo hisoblanadi [2]. Axloqiy tarbiyada o'qituvchi va ota-onaning ro'li beqiyosdir.

Ular o'quvchilarga ta'lim tarbiya berishda, to'g'ri yo'l ko'rsatishda va internetdan foydalanishda namuna bo'lishlari zarur. Oila va ta'lim muassasasi hamkorligi orqali o'quvchilarda mustaxkam tarbiya shakllanadi.

Xulosa qilib aytganda, global tarmoqdan foydalanishda axloqiy me'yorlarni o'rgatish zamonaviy ta'limning muhim yo'nalishlaridan biridir.

Bu jarayonda innovatsion pedagogik texnologiyalar, media savodxonlik va raqamli vositalardan samarali foydalanish zarur. Faqatgina kompleks yondashuv orqali o'quvchilarda internet madaniyati va axloqiy mas'uliyatni shakllantirish mumkin.

Foydalanilgan adbiyotlar:

1. M.X.Gulimmatova. Internet tarmog'idan to'g'ri foydalanish madaniyati. <https://cyberleninka.ru/journal/n/ekonomika-i-sotsium>. Ekonomika I sotsium. 2(117)-1. 2024. -B. 229-235
2. Sh.Jumaqulova. Internet tarmoqlaridagi ba'zi saytlarning o'smirlar psixikasiga salbiy ta'siri. <https://cyberleninka.ru/journal/n/oriental-renaissance-innovative-educational-natural-and-social-sciences>. 4(3) March 2024. -P. 20-32
3. A.Turaqulov. Ijtimoiy axloq me'yorlarining mazmun-mohiyati. Eurasian journal of Academic research. <https://cyberleninka.ru/journal/n/eurasian-journal-of-academic-research>. -P. 640-646.